

Culminación integral y emisión de cédulas profesionales para egresados de TECH México Universidad Tecnológica 2020-2025

Comprehensive completion and issuance of professional certificates for graduates of TECH Mexico Technological University 2020-2025

Resumen

TECH México Universidad Tecnológica imparte sus cursos mediante el *relearning* y el estudio de caso de Harvard como base pedagógica. El objetivo de la investigación es evaluar la matrícula total, número de egresados y eficiencia terminal integral de sus programas, a partir del análisis de las cédulas profesionales expedidas entre 2020-2025. Se emplea una metodología cuantitativa, de tipo descriptiva y exploratoria, con análisis de regresión lineal. Se plantearon dos hipótesis: (H_{01}) la proporción de cédulas respecto a la matrícula es igual o superior al promedio nacional; (H_{02}) existe relación significativa entre matrícula, egresados y emisión de cédulas. Los resultados confirman H_{01} (27 % vs. 10.6 %) y validan una asociación con el número de egresados, pero no con la matrícula total. Se advierte que la regresión se basa en solo cuatro observaciones anuales, por lo que los hallazgos deben considerarse preliminares y exploratorios, como una base para estudios posteriores.

Palabras clave: educación privada, enseñanza superior, títulos y grados académicos, universidad abierta.

Abstract

TECH Mexico Technological University teaches its courses using *relearning* and Harvard case studies as a pedagogical basis. The objective of the research is to evaluate the total enrolment, number of graduates, and overall terminal efficiency of its programmes, based on an analysis of the professional certificates issued between 2020 and 2025. A quantitative, descriptive and exploratory methodology is used, with linear regression analysis. Two hypotheses were proposed: (H_{01}) the proportion of certificates in relation to enrolment is equal to or higher than the national average; (H_{02}) there is a significant relationship between enrolment, graduates and the issuance of certificates. The results confirm H_{01} (27% vs. 10.6%) and validate an association with the number of graduates, but not with total enrolment. It should be noted that the regression is based on only four annual observations, so the findings should be considered preliminary and exploratory, as a basis for further studies.

Keywords: private education, higher education, academic degrees and qualifications, Open University.

Introducción

De los 5.4 millones de matrícula total de educación superior en México que son reconocidos en los *Anuarios Estadísticos de Educación Superior* de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2024), se encuentran matriculados 1.34 millones en modalidad no escolarizada. Lo cual nos habla que uno de cada cuatro estudiantes de nivel superior, se encuentran cursados estudios en línea (modalidad no escolarizada).

TECH México Universidad Tecnológica es una institución privada que cuenta con registros de validez oficial de estudios (RVOE) desde marzo de 2019, empezando a abrir sus cursos oficiales en México a partir de esa fecha, por lo cual cuenta con apenas cinco años de funcionamiento, donde ha podido ofrecer una oferta educativa de nivel superior muy amplia, especialmente en cursos de maestría.

En México, al concluir los estudios de nivel superior (licenciatura o posgrado) y cumplir con los requisitos académicos y administrativos de egreso, las instituciones educativas, públicas como privadas, deben gestionar ante las instancias federales o estatales la documentación que acredita dicha finalización. Esta incluye el certificado de estudios y el título profesional, ambos en formato digital o electrónico. Por su parte, la Dirección General de Profesiones es responsable de emitir la cédula profesional o patente.

Los tres documentos oficiales que reconocen la culminación integral de los estudios en el sistema educativo mexicano son: 1. Certificado de estudios con calificaciones; 2. Título profesional; y 3. Cédula profesional (Villalobos, 2025, p. 94-95). La obtención de estos documentos permite evaluar la culminación integral de la trayectoria académica, siendo la cédula profesional el último paso que formaliza el ejercicio legal de una profesión o grado académico en México.

El objetivo de este trabajo es analizar la matrícula total, el número de egresados y la eficiencia terminal integral de los programas académicos de TECH Universidad Tecnológica, mediante la medición de las cédulas profesionales expedidas entre 2020 y 2025 (acotado al 6 de agosto). Para ello, se busca responder dos preguntas centrales: ¿La proporción de cédulas profesionales en relación con la matrícula total de TECH supera, iguala o se encuentra por debajo de la media nacional? ¿Existe una relación estadísticamente significativa entre la matrícula total y el número de egresados con la cantidad de cédulas profesionales expedidas durante el período analizado? Con base en estas dos preguntas, se plantean las siguientes hipótesis:

- Hipótesis sobre eficiencia terminal comparada con la media nacional. Hipótesis nula (H_{01}): La proporción de cédulas profesionales emitidas en relación con la matrícula total de TECH es igual o superior al promedio nacional. Hipótesis alternativa (H_{11}): La proporción es significativamente inferior al promedio nacional.
- Hipótesis sobre la relación entre matrícula total, egresados y cédulas profesionales. Hipótesis nula (H_{02}): Existe una relación estadísticamente significativa entre alguna o las dos variables independientes (matrícula total y el número de egresados) y la cantidad de cédulas profesionales emitidas. Hipótesis alternativa (H_{12}): No se identifica una relación significativa entre dichas variables.

Metodología

Este estudio se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y exploratorio. La investigación cuantitativa se caracteriza por la recolección y el análisis de datos susceptibles de medición numérica, con el propósito de identificar patrones, establecer pautas de comportamiento o probar teorías mediante técnicas estadísticas (Hernández et al., 2014, p. 4; Haro et al., 2024, p. 963). Este enfoque sigue un proceso deductivo, secuencial y probatorio orientado al análisis de una realidad objetiva.

El carácter descriptivo del estudio responde al interés por caracterizar un fenómeno institucional específico: el comportamiento de la matrícula total, el egreso y la emisión de cédulas profesionales en TECH Universidad Tecnológica. El diseño exploratorio, por su parte, se justifica en virtud de que se trata de una institución educativa de reciente creación, con apenas cinco años de operación en México. Este tipo de estudio permite abordar fenómenos poco investigados, identificar variables relevantes y formular hipótesis preliminares que podrían ser desarrolladas en investigaciones posteriores (Hernández et al., 2014, p. 89).

El análisis se basa en datos institucionales de TECH correspondientes a sus primeros cinco años de operación, obtenidos de los Anuarios Estadísticos de Educación Superior de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2024), para los ciclos escolares 2020–2021, 2021–2022, 2022–2023 y 2023–2024. Estos datos se presentan en archivos Excel, lo que requiere habilidades técnicas para su procesamiento.

Asimismo, se emplean registros de cédulas profesionales obtenidas del portal Búho Legal (2025), correspondientes al periodo de 2020 a 2025 (hasta el 6 de agosto), para lo cual se realizó una búsqueda por Estado, que solo es posible encontrar hasta el año 2020, pero fue posible tener acceso mediante el ajuste que se realizó al Localizador Uniforme de Recursos (URL), especificando el nombre completo de la institución para cada uno de los años registrados.

Debido a que TECH cuenta con apenas cuatro años de operación reportados en ANUIES, el estudio se realiza con solo cuatro observaciones. Esta limitación impide validar plenamente los supuestos de la regresión lineal y pudiera restringir la posibilidad de realizar inferencias estadísticas robustas. En consecuencia, hay que tomar con reserva o cautela los posibles resultados.

En concordancia con la propuesta metodológica empleada por Villalobos López (2024, p. 294) los cálculos se realizan mediante el programa Excel, utilizando la pestaña de *Datos*, específicamente la sección de *Análisis de Datos*, dentro de esta, se aplican dos herramientas principales: Correlación Regresión. Para el estudio econométrico se hace uso de los siguientes estadísticos: coeficiente de regresión ajustado (R^2), prueba de F (Fisher), t (Student), P (valor de probabilidad), y coeficiente Durbin-Watson (DW). Señalando que este último no es calculado automáticamente por Excel, por lo que fue estimado manualmente por el autor.

Se reconoce que, al contar con solo cuatro observaciones, los coeficientes estimados pueden presentar una alta variabilidad y el modelo corre el riesgo de sobre ajustarse a los datos disponibles. Esto limita su capacidad explicativa y predictiva, ya que podría generar una interpretación válida únicamente para el período observado, sin posibilidad de generalizar los resultados (Zaiontz, 2014).

En este sentido, Jenkins y Quintana (2020) advierten que el análisis de regresión, especialmente en los ámbitos de biología y medicina, realizado con menos de ocho observaciones puede generar falsos positivos o negativos, comprometiendo la reproducibilidad de los resultados y presentar inestabilidad de coeficientes. Estas limitaciones generan baja potencia estadística al resultar demasiados sensibles los estadísticos y pueden llegar a reducir la confianza y robustez del modelo.

Marco conceptual y legal del funcionamiento de TECH

El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) marca que el Estado (federación, entidades federativas y municipios) deberá regular el derecho a la educación en todo el país. La fracción VI del mismo artículo señala que los particulares podrán impartir

educación en todos los niveles y modalidades, para lo cual el Estado le tendrá que otorgar el reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE)

La Ley General de Educación (LGE, 2024), en concordancia con el artículo 3° de la CPEUM, regula el sistema educativo nacional en todos sus niveles (básico, medio superior y superior). En el artículo 1° de la LGE refrenda que los particulares podrán impartir educación contando con RVOE. El título décimo primero de la LGE aborda el aspecto de la educación que imparten los particulares, de los artículos 146 al 181.

El artículo 147 de la LGE establece que las autorizaciones o RVOE se otorgarán cuando los solicitantes cumplan con: I. Personal que acredite su preparación para impartir el servicio educativo; II: Con instalaciones cómodas, higiénicas y adecuadas; y III: Con planes y programas de estudio que la autoridad educativa considere procedentes. El artículo 148 de la LGE estipula que las autoridades educativas publicarán en el órgano oficial correspondiente o en portales electrónicos, la relación de instituciones que cuenten con RVOE, así como aquellas que hayan sido autorizadas para revalidación o equivalencia de estudios.

La Ley General de Educación Superior (LGES, 2021) se considera como ley reglamentaria del artículo 3° de la CPEUM en materia de educación superior. De acuerdo con el artículo 1° de la LGES sus disposiciones serán de observancia general para toda la República Mexicana y su aplicación corresponderá a las autoridades federales, estatales o municipales, así como a las instituciones de educación superior, en los términos de sus ámbitos y competencias. En la fracción XIII del artículo 6° de la LGES, se define al RVOE como la resolución emitida por las autoridades educativas (federal o estatal) o las instituciones públicas facultadas para esa finalidad, por la que los particulares pueden brindar o impartir el servicio educativo.

El artículo 14 de la LGE señala que las instituciones de educación superior podrán otorgar título profesional, diploma o grado académico a sus egresados que hayan finalizado su programa de estudios y quien cumpla con todos los requisitos establecidos en los ordenamientos aplicables. En el párrafo tercero del numeral mencionado, se estipula que la documentación oficial que entreguen las instituciones de educación superior particulares, deberá estar autenticada y validada por las autoridades educativas, pudiendo realizarse por medios electrónicos.

El artículo 11 de la LGES establece que los niveles o tipos de educación serán: I. Técnico superior universitario o profesional asociado; II, licenciatura, que se cursa después del nivel medio superior

(bachillerato); III: Especialidad; IV. Maestría; y V. Doctorado. El artículo 12 de la LGES señala que las modalidades educativas de nivel superior podrán ser: escolarizada, no escolarizada y mixta. En la fracción II del mismo artículo, conceptúan a la modalidad no escolarizada, como la que se proporciona a través de plataformas tecnológicas, medios electrónicos o recursos didácticos que se operan a distancia, buscando que el alumno adquiriera conocimientos de forma autónoma.

El artículo 13 de la LGES establece que la educación superior podrá brindarse en forma presencial, en línea o virtual, abierta y a distancia o por certificación por examen. El párrafo cuarto del artículo 14 de la LGES, estipula que todos los certificados, diplomas, títulos profesionales y grados académicos expedidos por autoridades federales o estatales, serán válidos en todo el territorio nacional; lo mismo se establece para las revalidaciones o equivalencias (artículo 18).

El título séptimo de la LGES trata de los particulares que impartan educación superior, de los artículos 68 al 77. El segundo párrafo del artículo 68 estipula que las instituciones particulares de educación superior gozarán de libertad para definir su modelo educativo y para su organización interna o administrativa, así como para establecer sus requisitos de admisión, permanencia y egreso de sus alumnos. El cuarto párrafo del artículo 69 indica que los particulares que emitan títulos profesionales o grados académicos, tendrán que registrarlos ante la autoridad correspondiente en materia de profesiones, de conformidad con la normativa aplicable.

El capítulo II del título séptimo de la LGES aborda el aspecto del RVOE. En la fracción I del artículo 71 se establecen las disposiciones para obtenerlos, estableciendo en el inciso b, que el RVOE será válido únicamente para un programa de estudios determinado y será intransferible. En la fracción II estipula que para obtener los RVOE del área de salud, en materia de formación de recursos humanos, solamente será responsabilidad federal. En la fracción III se establecen requisitos adicionales de orden técnico o tecnológico, para poder brindar la educación superior en modalidad no escolarizada.

El 8 de noviembre de 2017, la Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía (SE, 2017) autoriza a la persona moral Aula Digital S. de R.L. de C.V. (AULA DIGIMEX), mediante el Oficio No. SAJIE.315.17.494, para operar como una sociedad mexicana con mayoría de capital extranjero, siendo su apoderado legal Pedro Navarro Illana. Aula Digital es una empresa con domicilio establecido en la ciudad de México.

En marzo de 2019, la institución obtuvo sus primeros registros de validez oficial de estudios (RVOE) otorgados por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para diversos programas académicos. Entre ellos, destacan la maestría en banca y mercados financieros con RVOE 20190118 y la maestría de dirección y gestión de centros educativos con RVOE 20190393. En todos sus programas académicos se registra como nombre institucional “TECH México Universidad Tecnológica”.

En México, las universidades o instituciones de nivel superior particulares pueden funcionar con RVOE federal o estatal, donde cada una de las 32 entidades federales los puede expedir y son válidos en todo el territorio nacional. En el caso de TECH sus RVOE son autorizados por la autoridad federal. Todos sus programas de estudio corresponden a la modalidad no escolarizada (en línea o virtuales), los cuales son cursados con un enfoque asincrónico, que no requieren conectarse en un día y horario determinados.

TECH ofrece una amplia variedad de programas académicos reconocidos oficialmente (con RVOE) y también imparte formación conducente a la obtención de los denominados títulos propios. Según Asquerino Lamparero (2021, p. 196), las universidades europeas otorgan títulos oficiales, orientados a la obtención de grados, máster o doctorado, que tienen efectos jurídicos en todo el territorio español y plena validez en los países del Espacio Europeo de Educación Superior; de forma paralela, también expiden títulos propios, que no han sido sometidos a los requisitos formales establecidos por la norma educativa estatal, particularmente en lo relativo a la educación de calidad y acreditación, bajo supervisión del ministerio de educación.

En la parte operativa, TECH Education, Rights and Technologies es constituida legalmente en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, España (TECH México, 2025), la cual posee el derecho de uso de la página web: ww.techtute.com; para que se puedan conectarse los alumnos a la plataforma educativa institucional, a la cual se accede desde una computadora (ordenador), Tablet o Smartphone con usuario y contraseña.

TECH fundamenta sus programas educativos en dos pilares metodológicos principales: el Sistema de Gestión del Aprendizaje (Learning Management System, LMS) y el modelo de estudio de caso Harvard. En el dossier del doctorado en ciencias de la comunicación de TECH Universidad Tecnológica (2024) se menciona que “Nuestra Universidad es la primera institución que combina

los *case studies* de Harvard Business School con un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración” (p. 34)

Los LMS son plataformas diseñadas para administrar cursos en línea, distribuir contenidos, evaluar el progreso académico y facilitar la comunicación entre tutores y estudiantes. En los entornos virtuales, los alumnos acceden a clases grabadas, realizan tareas y actividades, participan en foros de discusión y reciben retroalimentación de sus compañeros y del tutor. En el caso de TECH, la plataforma es desarrollada internamente por su equipo técnico, siendo diseñada específicamente para ofrecer contenidos multimedia, aplicar evaluaciones y dar seguimiento académico, sin que el alumno dependa de servicios externos.

Mejía et al. (2024) identifican tres aspectos claves en el uso de los LMS: 1. Tipo de plataforma, comerciales y de código abierto, cada uno con distintas implicaciones en accesibilidad, personalización y costos; 2. Plataformas utilizadas, destacan tres de ellas para su aprovechamiento educativo: Google Classroom, Edmodo y Moodle; 3. Finalidades básicas, donde funcionan como repositorios de contenido o como herramientas de enseñanza, las cuales permiten almacenar y compartir archivos, así como gestionar tareas académicas.

Los beneficios del uso de LMS incluyen: 1. Ahorro de costos, ya que no requiere aulas físicas ni materiales impresos; 2. Accesibilidad, que permite el acceso desde cualquier lugar y tiempo; 3. Personalización del aprendizaje, puesto que cada educando avanza según su tiempo libre y ritmo de estudio; 4. Seguimiento académico, permitiendo evaluar el desempeño del estudiante y detectar áreas de mejora; 5. Actualización constante, con lo cual los contenidos se mantendrán vigentes; y 6. Interacción, que es facilitada por foros, chats y espacios colaborativos de aprendizaje.

El *relearning* empleado por TECH se basa en el concepto de reiteración desarrollado por Hermann Ebbinghaus, quien conforme a Cardona Muñoz (2024, p. 40) estableció en el siglo XIX un modelo experimental para estudiar la memoria, basado en el aprendizaje de listas ordenadas de elementos (palabras, letras o imágenes), enfoque que posteriormente fue reforzado por el conductismo. Uno de los aportes fundamentales de Ebbinghaus es el que se conoce como curva del olvido, que muestra como la retención de información disminuye rápidamente tras el aprendizaje, pero se estabiliza con el transcurso del tiempo, lo que dio origen a técnicas como la repetición espaciada.

Según TECH Universidad Tecnológica (2024, p. 37) el *relearning* promueve un aprendizaje más eficiente, al requerir menos esfuerzo y generar un mayor rendimiento, lo que contribuye a la

especialización del estudiante, al desarrollo del pensamiento crítico, a la argumentación fundamentada y al intercambio de ideas.

Como ejemplo, en el programa doctoral en ciencias de comunicación institucional (TECH, 2024, p. 38-39), la distribución de los contenidos se organiza de la siguiente manera (30%); clases magistrales en formato de video breve (10%); prácticas de habilidades y competencias (8%), *case studies* (20%), resúmenes interactivos (25%), y pruebas de evaluación (*test* y *retesting*) (4%).

El método de caso es un mecanismo de metodologías o de aprendizaje activo, que ha adquirido relevancia para impartir cursos a ejecutivos y directivos, apareció a principios del siglo XX implementado por la Harvard Business School, en sus facultades de medicina y de leyes, concepto que está estrechamente relacionado con la gestión y la dirección (*management*) como ciencia (Guerrero & Mateo, 2021, p. 59). El método del caso permite a los alumnos realizar análisis, diagnósticos y desarrollar alternativas de solución con base en realidades simuladas. Lo importante a destacar, es que con el método del caso de Harvard se realizan planteamientos, para ver que harían los estudiantes ante una determinada situación.

Cuando se emplea el método del caso, además de adquirir conocimientos de la materia que se imparte, los alumnos desarrollan competencias que permiten un aprendizaje más eficiente, ya que favorecen su pensamiento crítico, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Con estudios de caso, los educandos enfrentan situaciones más reales que les permiten ejercitarse en toma de decisión o en el planteamiento de soluciones, para lo cual habrán de realizar un diagnóstico de la situación, deberán identificar problemas y diseñar un plan de acción viable para solucionar la problemática (Guerrero & Mateo, 2021, p. 64).

TECH Universidad Tecnológica (2024) menciona que el método de caso se utilizó por primera vez en 1912 para que los estudiantes de derecho no aprendiesen solo basándose en la teoría, por ello “el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales para que tomaran decisiones y emitieran juicios de valor fundamentados sobre cómo resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanzas en Harvard” (p. 35).

Resultados

Con solo cinco años de funcionamiento de TECH Universidad Tecnológica se tiene registrados tan solo cuatro datos anuales sobre la matrícula total y los egresados, así como de las cédulas

profesionales expedidas. Esto puede generar que las inferencias no sean definitivas y que las conclusiones solo sean tentativas, por lo que los resultados presentados deberán tomarse con cautela, debido a la limitación de datos.

Tabla 1. Matrícula y Egresados TECH México Universidad Tecnológica								
Nivel y Programa Educativo	2020-2021		2021-2022		2022-2023		2023-2024	
	Matrícula	Egreso	Matrícula	Egreso	Matrícula	Egreso	Matrícula	Egreso
Licenciatura								
Administración y dirección de empresas							9	
Ciencias religiosas			16		8		17	
Comunicación audiovisual							5	
Contabilidad y finanzas							4	
Derecho							3	
Diseño de videojuegos							19	
Diseño multimedia y artes digitales							21	
Economía							6	
Filosofía	110		30		35		42	
Geografía e historia							6	
Ingeniería en software							10	
Ingeniería en informática							8	
Ing. sistemas, tecnologías de la información y telec.							4	
Mercadotecnia y comercio internacional							19	
Periodismo							9	
Publicidad y relaciones públicas							6	
Recursos humanos							3	
Turismo							6	
Maestría								
Administración de negocios							11	
Administración de negocios digitales							1	
Administración estratégica de recursos humanos	49	5	11	2	11	29	9	80
Ahorro energético y sostenibilidad en la edificación							4	
Altas capacidades y educación inclusiva	36	5	10	6	17		5	79
Auditoría de cuentas							1	4
Banca y mercados financieros	56	5	12	12	12	32	2	36
Ciencias económicas							1	
Ciencias empresariales							1	
Ciudades e infraestructuras inteligentes							2	
Cooperac. internacional p/desarrollo de pueblos	37	3	11	9	18	18	1	34
Didáctica de la historia, geografía-ciencias polít.	38	4	15	13	17	19	8	51
Didáctica de la lengua							5	36
Didáctica y pedagogía de la enseñanza musical							16	18
Dirección comercial y mercadotecnia							4	2
Dirección comercial y ventas							4	

Dirección de compras y aprovisionamiento							3	
Dirección de comunicación corporativa							3	
Dirección de empresas de comunicación							1	
Dirección de investigación-técnicas de mercado							1	1
Dirección de mercadotecnia							1	
Dirección de mercadotecnia digital-comercio elec.							6	8
Dirección de mercadotecnia y comunicación pol.							3	
Dirección de tecnologías de la información							1	
Dirección financiera							12	
Dirección logística y operaciones							10	
Dirección y gestión de centros educativos	177	-	49	19	71	135	23	274
Diseño y gestión de proyectos tecnológicos							1	4
Docencia universitaria							16	
Educación bilingüe							11	28
Educación digital e-learning y redes sociales					2	25	4	47
Educación inclusiva p/niños-adolescentes situac.	57	3	5	-	21	40	6	78
Enseñanza de la religión católica	59	10	16	26	3	2	1	3
Enseñanza de latín y cultura clásica	10	1	2	2			1	3
Español como lengua extranjera							6	2
Filosofía y valores							4	8
Gamificación y recursos digitales	41	7	18	10	8	26	5	48
Gestión por procesos para la transformación digital							1	7
Gestión y dirección de clínicas dentales							5	9
Guion audiovisual							3	2
Industria 4.0 y transformación digital							2	1
Infraestructuras portuarias							2	3
Ingeniería civil							8	11
Ingeniería de software y sistemas de información							6	8
Ingeniería del agua y gestión de residuos urbanos							13	7
Ingeniería mecánica							15	6
Ingeniería naval y oceánica							2	1
Ingeniería y operación de drones							2	1
Inteligencia emocional aplicada al ámbito educativo							8	6
Investigación en ciencias de la comunicación							1	4
Investigación en educación							11	13
Investigación periodística y elaborac. reportajes TV							1	
Mediación y resolución de conflictos							1	9
Multicanalidad en negocio de empresas de moda							1	1
Orientación vocacional y profesional	10	1	2	4	7	10	2	20
Periodismo cultural							2	2
Periodismo deportivo							1	2
Periodismo internacional							1	
Periodismo judicial							1	1
Periodismo multimedia							1	
Periodismo político							1	1
Programación e implementación proyectos edu.							1	3

Proyecto, construcción y mant. Infra. eléctricas A.T.							13	1
Psicopedagogía educativa							26	2
Rehabilitación y ahorro energético en edificación							2	
Robótica, program. y diseño-impresión 3d aplic,	55	10	19	27	15	41	7	53
Tecnología educativa y competencias digitales	116	9	16	49	32	95	8	115
Doctorado								
Ciencias de la comunicación							1	
Ciencias de la educación							40	
Ciencias económico empresariales							7	
Total	851	63	232	179	277	472	587	1,133
Fuente: Elaboración propia. Con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2025). Anuarios Estadísticos de Educación Superior.								

De los datos de matrícula total y egresados de TECH, se puede apreciar en primera instancia que se detectan algunas posibles incongruencias, donde se destacan las siguientes:

- En el primer ciclo escolar se registra matrícula total de 851 alumnos, que comparados contra los siguientes ciclos escolares solo el 27%, 33% y 69%, que corresponden a decrementos del 73%, 67% y 31% respectivamente.
- En el ciclo escolar 2020-2021 se registran 63 egresados, cuando habían transcurrido solo algunos meses desde el inicio de los programas. Eso quizá se pudiera explicar porque las maestrías de TECH en un inicio estaban anunciadas a terminarse en 12 meses, pero la autoridad educativa se percató de ello y en la actualidad duran entre 18 y 21 meses.
- Como caso ilustrativo, se inició la maestría en banca y mercados financieros el 28 de junio y se terminó el 8 de noviembre de 2020, por lo cual se finalizó en tan solo cuatro meses y diez días. Al ser los inicios de los programas de TECH, se tenía el programa académico abierto y el alumno avanzaba conforme a su tiempo disponible.
- En los ciclos escolares 2022-2023 y 2023-2024 se registran más egresados que alumnos matriculados, que representan 1.70 y 1.93 veces respectivamente.
- En la suma de los cuatro ciclos escolares en maestrías, los egresados representan de la matrícula total los siguientes resultados: administración estrategia de recursos humanos 1.45; altas capacidades y educación inclusiva 1.32; banca y mercados financieros 1.04; didáctica de la historia, geografía y ciencias políticas 1.12; dirección y gestión de centros educativos 1.34; educación digital e-learning y redes sociales 2.55; educación inclusiva para niños y adolescentes en situación de exclusión social 1.36; gamificación y recursos digitales 1.26;

orientación vocacional y profesional 1.67; robótica, programación y diseño de impresión 3D aplicados a educación 1.36; y tecnología educativa y competencias digitales 1.56.

- Las relaciones anteriores evidencian una inconsistencia: con solo 10 alumnos matriculados, se reportan 14.5 egresados en el primer caso analizado, lo cual resulta prácticamente imposible. Esto sugiere que algo no está funcionando correctamente en la información que TECH envía a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), por lo que dicha información deberá ser revisada con cuidado.

En cuanto al ciclo escolar 2023-2024, se encuentran inscritos 197 alumnos en licenciatura (33.6% del total); 325 en maestría (58.2%); y 48 en doctorado (8.2%). Se contemplan 18 licenciaturas diferentes, las cuales tienen una duración de cuarenta meses (3 años y medio). La información del último ciclo escolar de la tabla 1, abarca hasta el mes de julio de 2024, por lo cual se explicaría que no se reportaran alumnos egresados, por el breve tiempo desde el inicio de sus cursos.

La primera licenciatura que se ofrece en TECH es de filosofía y es la que reporta mayor número de alumnos en el período presentado. En el primer ciclo escolar se reportan 110 alumnos y en el último 42, lo cual se pudiera explicar si hubieran desertado al menos 68 educandos de los iniciales, el 62% de los inscritos en forma inicial. La segunda licenciatura que ofrece la institución es de ciencias religiosas, la que mantiene su matrícula en el transcurso de tres años. Otras de las licenciaturas que más alumnos captan son la de diseño multimedia y artes digitales; diseño de videojuegos; mercadotecnia y comercio internacional; ingeniería en software; y periodismo.

TECH no brinda servicio educativo de nivel especialidad, pero ofrece 67 maestrías diferentes con 342 alumnos registrados en el ciclo escolar 2023-2024, entre las que destacan por contar con más educandos: 26 en psicopedagogía educativa; 23 en dirección y gestión de centros educativos; 16 en docencia universitaria; 16 en didáctica y pedagogía de la enseñanza musical; 15 en ingeniería mecánica; 13 en ingeniería del agua y gestión de los residuos urbanos; 13 en proyecto, construcción y mantenimiento de infraestructuras eléctricas y de alta tensión; 12 en dirección financiera; 11 en investigación en educación; y 11 en administración de negocios.

En el nivel máximo de estudios, TECH registra los siguientes alumnos en el ciclo escolar 2023-2024: 1 en ciencias de la comunicación; 40 en ciencias de la educación; y 7 en ciencias económico empresariales. El primero de los programas doctorales de la institución inicia el 8 de noviembre de 2021, que es el de ciencias de la comunicación. No se reconocen egresados en la información de

TECH en el período. Aunque se tiene noticia de que al menos uno de los egresados terminó sus cursos en octubre de 2023, finalizó su tesis en enero de 2024 y alcanzó su cédula profesional en abril de 2024.

Tabla 2. Cédulas Profesionales TECH México Universidad Tecnológica					
Nivel y Carrera	2022	2023	2024	2025	Suma
Licenciatura					
Filosofía			3		3
Pedagogía			1		1
Derecho				2	2
Maestría					
Banca y mercados financieros	4	4	3		11
Robótica, programación y diseño e impresión 3D aplic.	4	6	5	6	21
Dirección y gestión de centros educativos	1	1	9	9	20
Didáctica de la historia, geografía y ciencias políticas	2	1	3	5	11
Gamificación y recursos digitales	1		3	6	10
Orientación vocacional y profesional	2	3	1	3	9
Educación inclusiva p/niños y adolescentes en situac.	2			3	5
Educación digital e-learning y redes sociales	1	1	3	4	9
Tecnología educativa y competencias digitales	1	1	4	2	8
Enseñanza de latín y cultura clásica	1	1		2	4
Cooperación internacional p/el desarrollo de pueblos	1		2	1	4
Altas capacidades y educación inclusiva	1		1	1	3
Ingeniería mecánica		6	6	29	41
Proyecto, construc. y mant. infraestructuras eléctricas		6	10	7	23
Gestión y dirección de clínicas dentales		5	5	7	17
Educación bilingüe		1	4	12	17
Didáctica y pedagogía de la enseñanza musical		1	5	10	16
Ingeniería y operaciones de drones		2	3	7	12
Industria 4.0 y transformación digital		1	6	4	11
Administración estratégica de recursos humanos		1	5	5	11
Ingeniería civil		2	2	6	10
Didáctica de la lengua		1	3	1	5
Filosofía y valores		1		4	5
Dirección de mercadotecnia digital y comercio electró.		1	1	3	5
Dirección comercial y de mercadotecnia		1	1	2	4
Mediación y resolución de conflictos		1	1	1	3
Periodismo deportivo		1	1		2
Gestión por procesos p/la transformación digital		1			1
Rehabilitación y ahorro energético en edificación		1			1
Psicopedagogía educativa			4	10	14

Administración de negocios			4	6	10
Ingeniería de software y sistemas de información			6	3	9
Docencia universitaria			1	8	9
Dirección logística y operaciones			2	6	8
Dirección de tecnologías de la información			5	2	7
Español como lengua extranjera			2	5	7
Inteligencia emocional aplicada al ámbito educativo			2	4	6
Infraestructuras portuarias			1	5	6
Dirección comercial y ventas			1	6	7
Ahorro energético y sostenibilidad en la edificación			1	3	4
Energías renovables			1	3	4
Ingeniería del agua y gestión de residuos urbanos			1	3	4
Investigación en educación			2	1	3
Guión audiovisual			1	2	3
Ciencias económicas			2		2
Ciudades e infraestructuras inteligentes			2		2
Diseño y gestión de proyectos tecnológicos			1		1
Mercadotecnia digital y comercio electrónico			1		1
Periodismo cultural			1		1
Sistemas ferroviarios				38	38
Gestión de servicios hospitalarios y servicios de salud				7	7
Neuropsicología educativa				6	6
Ingeniería geomática y geoinformación				6	6
Seguridad informática				6	6
Dirección y gestión de enfermería				5	5
Geotecnia y cimentaciones				4	4
Ingeniería en sistemas electrónicos				4	4
Dirección de compras y aprovisionamiento				3	3
Administración de empresas industriales				2	2
Administración de negocios digitales				2	2
Dirección financiera				2	2
Entrenamiento de fuerza p/el rendimiento deportivo				2	2
Gestión clínica, dirección médico y asistencial				2	2
Gestión cultural				2	2
Ingeniería naval y oceánica				2	2
Neurociencias aplicadas a la educación				2	2
Animación 3D y realidad virtual p/videojuegos				1	1
Dirección de grandes proy. de ingeniería y construc.				1	1
Dirección de investigación y técnicas de mercado				1	1
Dirección de mercadotecnia				1	1
Dirección de mercadotecnia y comunicación política				1	1
Dirección estratégica				1	1
Enseñanza de la religión católica				1	1

Gestión de proyectos con metodologías predictivas				1	1
Gestión y dirección de centros veterinarios				1	1
Inteligencia artificial e ingeniería del conocimiento				1	1
Modelado 3D orgánico				1	1
Periodismo internacional				1	1
Doctorado					
Ciencias de la comunicación			1		1
Ciencias económico-empresariales				2	2
Ciencias de la educación				3	3
Total	21	51	133	321	526
Fuente: Elaboración propia. Con datos de Búho Legal (2025). Búsqueda de Cédulas por Estado: Distrito Federal (así está aunque ahora es Ciudad de México). La información abarca desde el 16 de mayo de 2022 hasta el 6 de julio de 2025.					

De las 526 cédulas profesionales expedidas a egresados de TECH en el período, 6 son de licenciatura (1.1), 514 de maestría (97.8%), y 6 de doctorado (1.1%). La institución tiene registrados 84 programas académicos que obtuvieron cédulas profesionales en poco más de tres años. Aunque de esa gran variedad se lograron identificar diez de ellos con nominación parecida, pero diferenciándose con alguna palabra.

En materia de licenciaturas, la de filosofía (primera licenciatura que se ofrece) cuenta con 3 cédulas profesionales emitidas hasta la fecha. Anotando que la primera cédula emitida para una licenciatura de TECH corresponde a filosofía, que se consiguió con el número 14388673 en el año 2024.

Con 78 programas diferentes de maestría, TECH ha acumulado 514 cédulas profesionales de ese nivel hasta la fecha, de las cuales con mayor número de cédulas se encuentran: 41 en ingeniería mecánica (8%); 38 en sistemas ferroviarios (7.4%); 23 en proyecto, construcción y mantenimiento de infraestructuras eléctricas y de alta tensión (4.5%); 21 en robótica, programación, diseño e impresión en 3 D aplicado (4.2%); 20 en dirección y gestión de centros educativos 20 (3.9%); 17 en gestión y dirección de clínicas dentales (3.2%); 17 en educación bilingüe (3.2%); y 16 en didáctica y pedagogía de la enseñanza musical (3.1%).

La primera cédula profesional otorgada por la institución, infiriendo que también corresponde al primer título profesional, se emitió para la maestría en banca y mercados financieros con número 12841593, obtenida el 16 de mayo de 2022. De igual forma, la primera cédula de doctorado corresponde al programa de ciencias de la comunicación con número 14127622 y fue expedida el 24 de abril de 2024.

En materia de doctorados, se tienen expedidas cédulas profesionales de tres de ellos (ciencias de la educación, ciencias económico-empresariales y ciencias de la comunicación). El programa doctoral de TECH se cursa mínimamente en 23 meses, en los primeros 12 se cursan 6 módulos (materias) y en los 11 meses restantes se desarrollará la tesis de grado. Los doctorados que ofrece la institución son catalogados como de investigación, ya que la única forma de obtener el título o grado es mediante tesis. A diferencia de los programas de licenciatura y maestría que cuentan con titulación automática o cero.

Análisis estadístico o econométrico de las cédulas profesionales

Para el análisis estadístico, es conveniente precisar un dato a nivel nacional, sobre la representación de las cédulas profesionales en relación con la matrícula de alumnos de nivel superior, para ello se siguen los siguientes pasos:

- Se obtuvo el número de alumnos total del sistema nacional, con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2024), correspondientes a los ciclos escolares 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 y 2023-2024, registrando 4.98, 5.07, 5.19 y 5.47 millones de estudiantes respectivamente. Lo que da un promedio o media aritmética de 5.22 millones de estudiantes por ciclo escolar.
- Se recopilaron las cédulas profesionales a través del portal Búho Legal (2025), utilizando la opción de búsqueda por número de cédula. Desde el año 2020 hasta finales de 2024, se emitieron cédulas consecutivas desde el número 11864772 hasta la número 14642811. Un total de 2.78 millones de cédulas emitidas en ese periodo, lo que nos da una media de 555,608 a nivel nacional.
- Se dividieron los promedios de las cédulas profesionales entre la matrícula de nivel superior del país, obteniéndose el porcentaje de 10.6%.

En el caso de TECH, si bien los datos institucionales reportados a la ANUIES presentan aparentes inconsistencias, son los únicos disponibles para análisis. En los cuatro ciclos escolares presentados se registra un promedio de 486.7 alumnos por período, mientras que en los últimos cuatro años (con corte al 6 de agosto) la media aritmética es de 131.5. Con esta información, el indicador de eficiencia terminal, medido por la razón entre cédulas y matrícula, resulta de 27%. El porcentaje

de TECH de eficiencia terminal es mayor que el de la media nacional, por lo que en caso de la primera hipótesis, se acepta la hipótesis nula (H_{01}) y se rechaza la hipótesis alternativa (H_{11}).

Para el análisis estadístico o econométrico se emplean tres variables fundamentales: matrícula de alumnos, egresados y cédulas profesionales emitidas.

En los datos empleados para el análisis econométrico, la variable independiente (número de egresados) se introduce con un desfase temporal de un año respecto a la variable dependiente (cédulas profesionales), debido a que el trámite de las cédulas profesionales se suele tardar entre seis meses a un año, desde que el educando termina su programa completamente. Por ello, el número de egresados se consideró como una variable retardada en la regresión lineal estimada.

En la correlación de Pearson, no se presenta significancia alguna entre las cédulas profesionales expedidas y la matrícula de alumnos, el mismo caso sucede con la matrícula de alumnos y los egresados. Entre la obtención de cédulas profesionales con relación a los egresados de TECH, se presenta un coeficiente de 0.9999, con muy alta significancia, que explica que a medida de un mayor número de egresados, en esa misma proporción se obtendrán más cédulas profesionales.

Conociendo este dato, se realiza la regresión lineal entre cédulas profesionales (variable dependiente) y número de egresados (variable independiente), obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 3. Resultados de Regresión Lineal con 1 Variable Independiente		
R ² ajustado = 0.9998	F (Fisher) = 17,962.74	T=134.02
Valor Crítico de F = 0.00006	Durbin-Watson = 1.845	P = 0.0001
Fuente: Elaboración propia. Con cálculos de programa Excel. Con datos de la Tabla 1 y 2.		

El coeficiente de determinación (R^2) ajustado presenta una altísima significancia, lo que implica que el 99.98% de la variabilidad observada en las cédulas profesionales emitidas puede explicarse por el número de egresados de TECH. Esta relación extremadamente fuerte sugiere que el número de egresados permiten explicar y predecir con gran precisión la emisión de cédulas profesionales.

Para evaluar la significancia global del modelo se aplica la prueba F de Fisher y para respaldarlo se utiliza el valor crítico de F. Según las tablas, el valor de F deberá ser mayor de 18.51, siendo el F calculado mucho mayor; mientras que el valor crítico de F deberá ubicarse por debajo de 0.05,

el calculado es de 0.00006 mucho menor lo que confirma la alta significancia de la regresión lineal estimada.

En materia de significancia individual de las variables independientes se usa el estadístico t de Student y se refuerza con el valor P (Probabilidad). De acuerdo con las tablas, el valor de t deberá ser mayor a 4.30, siendo t calculado mayor; mientras que el valor de P deberá ser menor de 0.05, correspondiendo a 0.00001. Lo anterior indica que la variable independiente (número de egresados) presenta alta capacidad explicativa sobre la variable dependiente (cédulas profesionales).

Para probar la validez estructural del modelo, se aplica la prueba Durbin-Watson (DW). Aunque las tablas recomiendan un mínimo de 6 o 15 observaciones para una interpretación robusta, el valor calculado de $DW=1.85$ está muy cercano a 2.0, lo que sugiere que no hay evidencia significativa de auto correlación (ni positiva ni negativa) en los residuos.

En relación con la Hipótesis nula (H_{02}), se planteó evaluar si existía una relación estadísticamente significativa entre al menos una de las variables independientes (matrícula total y número de egresados) y las cédulas profesionales. Los resultados indican que no existe relación significativa entre la matrícula total de TECH y la emisión de cédulas profesionales. Sin embargo, se comprobó con muy alta significancia estadística, que el número de egresados puede explicar la variabilidad observada en la obtención de cédulas profesionales.

Como se advirtió antes, los resultados de esta hipótesis deben tomarse con extrema cautela, ya que el modelo se basa únicamente en cuatro observaciones anuales con que se cuenta, lo que podría reflejar una coincidencia estructural más que una tendencia explicativa o predictiva.

A partir del análisis realizado en esta investigación, se puede llegar a las siguientes:

Conclusiones

TECH México Universidad Tecnológica emplea en sus programas educativos el modelo de estudio de caso Harvard y el enfoque de *relearning* (aprendizaje basado en la reiteración). Se identificaron inconsistencias en la información reportada por la institución a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), lo que plantea dudas de la confiabilidad de sus registros institucionales. En forma general, la sumatoria de los egresados

supera a la matrícula total registrada en los cuatro ciclos educativos analizados, lo cual sugiere errores en los procesos de captura institucionales.

Respecto a la emisión de cédulas profesionales, se observó que el 97.8% corresponde a programas de maestría, mientras las licenciaturas y los doctorados representan una proporción marginal. La primera cédula obtenida por un alumno de la institución se emitió en mayo de 2022, para una maestría en banca y mercados financieros, y la primera cédula de doctorado se registró en abril de 2024, para el programa de ciencias de la comunicación.

La alta concentración de los programas de maestría en la obtención de cédulas profesionales obtenidas por alumnos de TECH, se puede explicar por qué estos programas tienen una duración reducida (18 a 21 meses) y la implementación de titulación automática o cero, lo que facilita que los egresados obtengan su cédula profesional. Los programas de licenciatura también cuentan con titulación automática, pero tienen una duración de 40 meses (tres años y 4 meses), por lo que al iniciar cursos a partir de 2020, sus primeros egresados comienzan a titularse.

En el caso de los doctorados, que comenzaron a ofrecerse en noviembre de 2021, solo se han registrado cuatro cédulas profesionales emitidas, lo que se explica porque los programas doctorales que ofrece TECH son de carácter de investigación y la única forma de titulación es la presentación de una tesis individual, adicionado a que el plazo mínimo para obtener el grado de doctorado son 23 meses (2 años), lo que influye en la baja tasa de culminación del máximo grado de estudios.

Desde el punto de vista estadístico, se formularon dos hipótesis para evaluar la eficiencia terminal de TECH México Universidad Tecnológica:

- Hipótesis nula (H_{01}): La proporción de cédulas profesionales en relación con la matrícula total de TECH es igual o superior al promedio nacional. Los resultados muestran que TECH supera al promedio nacional, con una proporción de 27% de cédulas profesionales respecto a la matrícula total, frente al 10.6% nacional.
- Hipótesis nula (H_{02}): Existe una relación estadísticamente significativa entre al menos una de las variables independientes (matrícula total y número de egresados) y las cédulas profesionales. El análisis econométrico revela que no hay relación significativa entre la matrícula total y la emisión de cédulas profesionales. Sin embargo, se encontró una relación altamente significativa entre el número de egresados y la variabilidad en la obtención de cédulas. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, al

demostrarse que al menos una variable independiente (egresados) tiene capacidad explicativa sobre la variable dependiente.

Finalmente, la primera hipótesis queda plenamente demostrada con los datos registrados en el caso de TECH. En cambio, los hallazgos de la segunda hipótesis deben considerarse preliminares, dado que el estudio se basa en solo cuatro observaciones anuales, caso en el cual este análisis constituye un punto de partida para futuras investigaciones, que al incorporar más datos permitirán validar y fortalecer los resultados obtenidos.

Referencias

- Asquerino Lamparero, M. (2021). *La formación dual universitaria: impresiones iniciales*. Temas Laborales, (156), 187-216. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7929292>
- Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. (2024). *Anuarios Estadísticos de Educación Superior*. México. <https://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacion-superior/anuario-estadistico-de-educacion-superior>
- Búho Legal. (2025). *Búsqueda de cédula profesional por Estado: Distrito Federal*. México. <https://www.buholegal.com/cedula/df/2024/TECH%20MEXICO%20UNIVERSIDAD%20TECNOLOGICA/>
- Cardona Muñoz, E. (2024). *El problema filosófico de la distinción episódico-semántica de la memoria*. Tesis de título de filosofía, Universidad de Antioquia, Colombia, pp. 71. <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/server/api/core/bitstreams/c753d8a0-b2ba-43d9-a877-8ced01224e3e/content>
- Guerrero, Fabiola & Mateo, Ricardo (2021). Metodologías de aprendizaje para ejecutivos. Análisis comparativo del aprendizaje social y del método del caso. *Revista Academia y Virtualidad*, 14 (2), 57-74. <https://doi.org/10.18359/ravi.5388>
- Haro Sarango, A., Chisag Pallmary, E., Ruiz Sarzosa, J. & Calcedo Pozo, J. (2024). Tipos y clasificación de las investigaciones. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 5 (2), 956 – 966. <https://doi.org/10.56712/latam.v5i2.1927>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación*. McGraw Hill Education (6ª ed.). México, pp. 634. https://apiperiodico.jalisco.gob.mx/api/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/metodologia_de_la_investigacion_-_roberto_hernandez_sampieri.pdf
- Jenkins, David & Quintana Ascencio, P. (2020). *A solution to minimum sample size for regressions*. PLoS ONE, 15 (2), e0229345. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229345>

- Ley General de Educación (2024, 7 de junio). *Diario Oficial de la Federación*. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGE.pdf>
- Ley General de Educación Superior (2021, 20 de abril). *Diario Oficial de la Federación*. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. México. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGES_200421.pdf
- Mejía Balcázar, M. & Fierro Loayza, J. & Ruiz Ordoñez, R. (2024). Caracterización de sistemas de gestión de aprendizaje en la educación superior. *Revista Tse'de*, 7 (1), 1-20. <https://tsachila.edu.ec/ojs/index.php/TSEDE/article/view/191/125>
- Secretaría de Economía (2017, 8 de noviembre). *Oficio No. SAJIE.315.17.494*. Dirección General de Inversión Extranjera. <https://www.techtitute.com/techtitute/documentation/Sajie-315-17-494.pdf>
- TECH México. (2025). *Aviso legal web TECH Education, Rights and Technologies*. <https://www.techtitute.com/mx/informacion/aviso-legal>
- TECH Universidad Tecnológica (2024). *Doctorado en ciencias de la comunicación*. Dossier, pp. 56. <https://www.techtitute.com/mx/periodismo-comunicacion/doctorado/doctorado-ciencias-comunicacion>
- Villalobos López, A. (2024). La educación superior y el desarrollo integral. *Sophia: Colección de Filosofía de la Educación*, (36), 275–300. <https://doi.org/10.17163/soph.n36.2024.09>
- Villalobos López, A. (2025). Registros de validez oficial de estudios (RVOE), cédulas profesionales federales y estatales en México 2024. *Revista EDUCA UMCH*, (26), 88-116. <https://doi.org/10.35756/educaumch.202526.339>
- Zaiontz, Charles (2014). *Sample size for multiple regression*. Real Statistics Using Excel. <https://real-statistics.com/multiple-regression/multiple-regression-analysis/sample-size-multiple-regression/>